

ECOS DE LAS CUENCAS

Estimado lector (a), seguramente al leer el título le recuerda algunas de estas situaciones: cuando hemos abierto la llave para bañarnos y ¡ohh sorpresa! no hay agua, o cuando hemos abierto la llave para lavarnos las manos y no hay agua, cuando nos anuncian algún programa de tandeos y nos vemos obligados al ahorro del vital líquido o acarrear agua de otros lugares para satisfacer nuestras necesidades o en casos muy extremos, cuando ha hecho mucho calor y vemos perros callejeros jadeantes o nuestras mascotas tratan de refugiarse en la sombra fresca. Pues bien, le comento que esta es solo una parte de la seguridad hídrica y me explico a continuación.

Estamos acostumbrados a medir las cosas en la medida en la que nos afecte y solo en lo inmediato, pero ¿qué pasa con el lugar donde se “fabrica” el agua que utilizamos, qué pasa con nuestras montañas y los árboles?, ¿el agua que consumimos es de calidad y cantidad suficiente?, ¿el agua se utiliza equitativamente para todas las actividades como la agricultura, ganadería o las actividades industriales?, ¿qué pasa con el exceso de agua que se refleja en inundaciones o su escasez que se refleja en sequías?. Todos estos aspectos forman parte de la seguridad hídrica y en un sentido un poco más técnico y parafraseando a los autores David Grey y Claudia W. Sadoff (2007) se puede definir como:

La cantidad de agua disponible en cantidad y calidad aceptables para

Entendiendo la (in) seguridad hídrica

► Dr. Andrés De la Rosa Portilla

la salud, las actividades humanas, nuestros ecosistemas y los medios de producción; pero también, en un nivel aceptable de riesgos (inundaciones

y sequías) para las personas, el ambiente y la economía.

Como puede leer, es un concepto corto, con grandes implicaciones y al-

cances; y es que, si no se atiende y gestiona la seguridad hídrica en todos sus eslabones, los efectos pueden ser desfavorables de una u otra forma. Le invito a recordar las noticias cuando nos bombardearon con el tema de que el agua se agotada en algunas lagunas de Veracruz como el Farallón, o cuando nos enteramos de que Nuevo León prácticamente se está quedando sin agua. ¿Recuerda usted cuando era niño y los garrafones eran de vidrio? y nos preguntábamos ¿cómo para qué comprar agua? Antaño se pensaba que era una locura y hoy no solo compramos agua de calidad en garrafón, la compramos en diversas presentaciones y es muy difícil encontrar un arroyo, río o laguna en la que podamos beberla sin arriesgarnos a enfermarnos. Este es solo un ejemplo de cómo ha evolucionado nuestro concepto mercantil sobre el agua.

No quiero asustar al amable lector (a), mi intención es ayudarle un poco y tocar alguna fibra sensible que nos haga cuestionarnos el ¿por qué hay que reforestar nuestras montañas (fábricas de agua)? ¿por qué hay que reportar las fugas?, ¿por qué hay que utilizar el agua sin excesos? y ¿por qué debe regularse el uso eficiente en todos los sectores productivos?. En la medida en que pongamos nuestro grano de arena, seguro ganaremos nuestra gota de agua, para que todos tengamos agua hoy, mañana y en el futuro las nuevas generaciones puedan disfrutar de ella, para no dejar a nadie atrás; pero sobre todo, para vivir en menor grado en la inseguridad hídrica.

CityAdapt, Adaptación al cambio climático y el agua: Lecciones aprendidas

► Isabel García Coll, Sergio Angón y Carmelo Maximiliano

El proyecto CityAdapt del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha realizado trabajos en los municipios de Xalapa y Tlalnelhuayocan desde el año 2018. En una primera etapa se realizaron estudios para identificar la vulnerabilidad socioambiental ante eventos relacionados con el cambio climático en las zonas urbanas y rurales de ambos municipios, así como en las cuencas de abastecimiento. Posteriormente, se implementaron distintas Soluciones basadas en Naturaleza (cuadro 1) en distintos ámbitos. Estas acciones promueven la adaptación ante los efectos adversos del cambio climático y apuntan a incrementar la resiliencia de las ciudades en el mediano y largo plazo a través del escalamiento horizontal y vertical.

Ámbito de aplicación	Acción
Cuenca	Sistemas silvopastoriles y ganadería regenerativa para reducir la deforestación y mejorar los medios de vida
Paisajes Periurbanos	Restauración ecológica combinada con agroforestería en el cerro del Estropajo para conservar el bosque, suelo y manantiales, y ofrecer medios de vida más resilientes a los ejidatarios
Paisaje Urbano	Restauración de la vegetación riparia en las laderas de un arroyo urbano para disminuir los deslizamientos de tierra y mejorar la calidad del agua Sistema de humedales artificiales de flujo subsuperficial para tratamiento de aguas residuales Sistema de jardines infiltrantes para favorecer la infiltración del agua de lluvia y disminuir inundaciones
Comunidades locales	Sistemas de captación de agua de lluvia en escuelas y edificios públicos para enfrentar el estrés hídrico que sufren los habitantes de las zonas más vulnerables de la ciudad
Educación ambiental	Módulos de producción de hongos comestibles a grupos de mujeres para apoyar en la conservación de la biodiversidad, y ofrecer alternativas a medios de vida
Colaboración con la academia	Diseño de juegos infantiles que enseñan a los menores sobre el cambio climático y cómo podemos enfrentarlo mediante medidas de adaptación basadas en ecosistemas.
Colaboración con gobiernos locales, subnacionales y nacionales.	Distintos trabajos de tesis de licenciatura, maestría y doctorado en conjunto con la Universidad Veracruzana, El Colegio de Veracruz, El Instituto Tecnológico Superior de Xalapa y el Instituto de Ecología, entre otras instituciones.
Materiales de comunicación	Estrategia de fortalecimiento de la capacidad institucional con ayuntamientos de Veracruz, Secretaría de Medio Ambiente de Veracruz, distintas ciudades y estados como: Ciudad de México, La Paz, Oaxaca, Mérida, Puebla, Guanajuato, Colima, Nayarit, Coahuila, SEMARNAT e INECC
	Estudios de caso, publicaciones, recomendaciones de políticas públicas, videos, testimoniales entre otros materiales que documentan el proceso de implementación del proyecto

Con base en el proceso de implementación de las distintas acciones se han identificado múltiples lecciones aprendidas entre las que destacan:

- Las Soluciones basadas en Naturaleza son un mecanismo del desarrollo sustentable que puede ayudar a enfrentar la crisis del agua y conservar el recurso hídrico aún en espacios urbanos.
- Para movilizar la acción por el agua se requiere ciudadanizar la política pública, involucrando a los ciudadanos compartiendo información clara y fácil de entender para todos. Ciudadanos bien informados pueden ayudar a posicionar la agenda del agua e influir en la toma de decisiones.
- Se requiere de una capacidad institucional mejorada con amplios conocimientos sobre el cambio climático y las soluciones que se pueden implementar para ayudar a las personas a adaptarse de mejor forma ante sus efectos.
- Se requieren modelos de participación incluyentes que aprovechen los mejores aportes de los ciudadanos, la iniciativa privada y la academia en la toma de decisiones.
- Comunicar adecuadamente los retos de la gestión del recurso hídrico es una decisión estratégica para hacer del conocimiento un lenguaje más común y accesible para todos.